

**DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVE COMPETENCES IN STUDENTS
BASED ON THE APPLICATION OF 3D TECHNOLOGIES**

Mukhitdinov Abduvakhob Abduvalievich

Jizzakh Polytechnic Institute

Assistant of the Department of Architectural Design

e-mail: a.mukhitdinov1987@gmail.com

Abstract: this article developed and tested a system of pedagogical conditions for the development of constructive competence of students: in addition to this, Internet services, an information source in general technical sciences; introduction of e-learning publications in the disciplines of “engineering graphics”, “computer graphics”; use of 3D technologies, AutoCAD systems, raster, vector, fractal graphics, etc. are analyzed.

Keywords: 3D technology, computer graphics, engineering graphics, ICT, engineer, constructive competence.

**TALABALARDA 3D TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH ASOSIDA
KONSTRUKTIV KOMPETENSIYALARNI RIJOJLANTIRISH**

Muxitdinov Abduvaxob Abduvaliyevich

Jizzax politexnika instituti

Arxitekturaviy loyihalash kafedrası assistenti

e-mail: a.muxitdinov1987@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning konstruktiv kompetensiyasini rivojlantirish uchun pedagogik shartlar tizimi ishlab chiqilgan va sinovdan o‘tgan: budan tashqari Internet xizmatlari, umumiy texnik fanlar bo‘yicha axborot manbasi; “Muhandislik grafikasi”, “Kompyuter grafikasi” fanlari bo‘yicha elektron o‘quv nashrlarini joriy etish; 3D texnologiyalaridan foydalanish, AutoCAD tizimlari, rastr, vektor, fraktal grafikalar va boshqalar tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: 3D texnologiyalari, kompyuter grafikasi, muhandislik grafikasi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, muhandis, konstruktiv kompetensiya.

Аннотация: В данной статье разработана и апробирована система педагогических условий развития конструктивной компетентности учащихся: кроме интернет-сервисов, информационный ресурс по общетехническим дисциплинам; внедрение электронных учебных изданий по дисциплинам “Инженерная графика”, “компьютерная графика”; использование 3D-технологий, систем AutoCAD, растровой, векторной, фрактальной графики и другие были проанализированы.

Ключевые слова: 3D-технологии, компьютерная графика, инженерная графика, информационные и коммуникационные технологии, инженер, конструктивная компетентность.

Muhandislik faoliyatiga qoʻyiladigan zamonaviy talablar, oliy taʼlim taʼlim tizimida talabalarni tayyorlashning muhimligini koʻrsatadi va yangi maqsadli, mazmunli, texnologik va baholovchi–samarali xususiyatlarni aniqlaydi. Ushbu trening muhandislik universiteti bitiruvchisining professional muhandislikda eng yangi axborot va telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish qobiliyatining shakllanishini taʼminlashi, uning natijasi esa kasbiy malakaning shakllanishi boʻlishi kerak.

3D texnologiyalarini qoʻllash kompetensiyasiga ega boʻlish. Muhandis axborot texnologiyalari sohasidagi koʻnikmalarni egallashi zarur: foydalanuvchilarning zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida maʼlumotlarni qayta ishlash muammolarini hal qilish; kasbiy faoliyat muammolari va oʻz ishini tashkil etish uchun zamonaviy axborot va axborot–kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish koʻnikmasini shakllantirish [3].

Kompyuter grafikasi muhandislik grafikasining bir qismi hisoblanadi, bu axborot va kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda chizmalar hamda tasvirlar yaratishga imkon beradi. Kompyuter texnologiyalari talabalarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishga shubhasiz ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, kompyuter yordamida loyihalash tizimi (KYLT) ning yaratilishi dizayn hujjatlarini ishlab chiqish, loyihalashtirilgan qismlar va ularning ishi, elektron modellarni o'rganish imkonini beruvchi KOMPAS 3D, Inventor, Solid Works va boshqalarni uch o'lchovli modellashtirish paketlarini ishlab chiqish va joriy etishga yordam berdi.

Chizma geometriyada shakllanish vizualizasiyasining cheksiz qobiliyatiga ega bo'lgan to'liq avtomatlashtirilgan dizayn tizimini o'z ichiga oladi, buning natijasida chizma geometriya kursi kuchli vizual qo'llab-quvvatlandi, bu esa talabalarning grafik kompetensiyasini rivojlantirishga yordam beradi.

Umumkasbiy fanlarni o'zlashtirishda, o'quv jarayonining dasturiy ta'minoti va texnik ta'minlanishi zamonaviy innovatsion chizmachilik texnologiyalaridan foydalangan holda chizmachilik mahsulotini yaratishning an'anaviy usullaridan voz kechishga imkon beradi. Hozirgi vaqtda tadqiqotchilar quyidagi axborot texnologiyalari yondashuvlarini yangiladilar:

– Ikki o'lchovli grafik model. Shu nuqtai nazardan, kompyuter elektron chizma taxtasi sifatida ishlatiladi;

– Uch o'lchovli grafik model. Bunday model loyiha faoliyatini amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi, uning davomida asl ob'yekt modeli yaratiladi. Loyihalash jarayonida grafik xarakterdagi turli geometrik vazifalar hal etilishi muhim, bu fazoviy modelga qat'iy muvofiq tekislik rejimida asl ob'yekt tasvirini yaratishga imkon beradi.

Umumkasbiy fanlarini kompetensiyaga asoslangan yondashuv mantig'ida o'qitish umumkasbiy fanlarning bakalavrlar o'rtasida konstruktiv kompetensiyani rivojlantirishdagi o'rnini belgilaydi. Grafika tili texnologiya tili bo'lgani uchun, bu

tilni o‘rganishga qaratilgan fanlar “Texnologiya” yo‘nalishi o‘quv dasturiga kiritilgan [4].

3D texnologiya yordamida kreativ fikrlash kompetensiyasiga ega bo‘lish. Shuni ta’kidlash kerakki, ilmiy tadqiqotlar natijalarini olishning ishonchliligi uchun biz individual kompetensiyalarni emas, balki bo‘lajak muhandisning malakasini ko‘rib chiqamiz, chunki bu tushuncha ancha kengroq bo‘lib, u nafaqat bilim va faoliyat komponentlarini, balki motivatsion xususiyatlarni ham o‘z ichiga oladi.

Bo‘lajak muhandisning konstruktiv kompetensiyasi, bizning fikrimizcha, standartda ko‘rsatilgan kompetensiyalarni o‘z ichiga oladi: umumiy madaniy (o‘z-o‘zini tashkil qilish va o‘z-o‘zini tarbiyalash qobiliyati); umumiy professional (axborot–kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda va axborot xavfsizligini hisobga olgan holda bibliografik va axborot madaniyatiga asoslangan kasbiy muammolarni hal qilishga tayyorlik): professional (xizmatlar ko‘rsatish jarayonini ishlab chiqish qobiliyati, shu jumladan iste’molchilar talablariga muvofiq), eng yangi axborot–kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan) [5].

Bo‘lajak muhandislarning quyidagi bilimlarini asosiy sifatida ajratib ko‘rsatish mumkin: axborot tizimlarini tahlil qilish va loyihalash, Delphi ilovalarni tez ishlab chiqish tizimi, ilovalar sxemasi va loyihalarni boshqarish, *.COM, *.ActiveX va Internet texnologiyalari va boshqalar [6].

Talabalarning kasbiy malakasi muhandislik grafikasi bilimiga asoslanadi.

– 2D va 3D texnologiyalari yordamida fazoviy ob’yektlarning teskari chizmalarini qurish;

– Chizilgan nuqtalarni turli oktantlarda, to‘g‘ri chiziqlar, tekisliklar va inqilob yuzalarida tasvirlash;

– Zamonaviy kompyuter tizimlari yordamida dizaynni aylantirish (KOMPAS 3D, AutoCAD va boshqalar);

– Multimediya texnologiyalari (3ds Max, Adobe Flash va boshqalar) yordamida asosiy pozitsion va metrik muammolarni yechish;

– 2D va 3D texnologiyalaridan foydalangan holda standart qismlarning chizmalarini, texnik chizmalarini va eskizlarini, yig'ish birliklari va detallarining bir bo'lakli va ajraladigan ulanishlarini qurish;

– Har xil darajadagi murakkab va maqsadli konstruksiyalarni bajarish va umumiy yig'ish chizmalarini o'qish.

Konstruktiv kompetensiya muhandislik grafikasi bilan bog'liq. Kompetensiyali muhandis muhandislik grafikasi sohasida quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak:

– Tekislikning chorak va oktantlarida nuqtani proyeksiyalash;

– Ko'pburchaklarni tasvirlash;

– Sirtning tekislik va to'g'ri chiziq bilan kesishish chizig'ini, shuningdek bir yuzaning boshqasi bilan kesishish chizig'ini qurish;

– Zamonaviy texnikada geometrik jismlar va sirlarning eng ko'p ishlatiladigan grafik modellarini qurish.

Talabalarda konstruktiv kompetensiyalarni rivojlantirishning didaktik xususiyatlarini umumkasbiy fanlar (Chizmachilik, Chizma geometriya, Muhandislik grafikasi, Kompyuter grafikasi) mazmunidan kelib chiqqan holda ko'rib chiqamiz (1-rasm)

1-rasm. Talabalarda konstruktiv kompetensiyani rivojlantirishda 3D texnologiyaning didaktik xususiyatlardagi o'rni

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. I.M.Agibova. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda talabalarning samarali mustaqil ishlarini tashkil etish shartlari va omillari. Agibova // Pomor universiteti xabarnomasi. Seriya: Gumanitar va ijtimoiy fanlar, 2010, № 5 - 128-134 betlar.

2. N.V.Arkipova. Muhandislik universitetlari o‘qituvchilarining malakasini oshirishda axborot texnologiyalari / N.V.Arkipova, V.E.Medvedev // O‘quv faoliyatini takomillashtirish. 2-qism - M., 2000, 140-148 betlar.
3. P.N.Klushina, N.P.Petrova, S.V.Kotov. Oliy kasbiy ta'limni rivojlantirishning zamonaviy tendentsiyalari. Rostov n / D., 2016, 126 bet.
4. I.A.Zimnyaya. Pedagogik psixologiya. M., 2000, 484 bet.
5. M.N.Petrov. Kompyuter grafikasi. SPb. 2011, 544 bet.
6. V.I. Kochetov. Muhandislik va kompyuter grafikasi. Tambov, 2010, 80 bet.
7. N.A.Moreva. Kasbiy ta'lim texnologiyalari. M., 2005, 432 bet.
8. V.M.Fetisov. Muhandislik grafikasi va kompyuter yordamida loyihalash. Shaxti, 2009, 139 bet.